

КИБЕРЖИНОЯТЛАР НАТИЖАСИДА ЕТКАЗИЛАДИГАН ТЕХНИК ВА МОЛИЯВИЙ ЗАРАРЛАР ТАҲЛИЛИ, ТАҲДИЛАР ВА УНДАН ҲИМОЯЛАНИШ ЧОРАЛАРИ

Қаландаров Мақсуд Махмудович

*Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, Жиноят ҳуқуқи кафедраси доценти, юридик
фанлар номзоди, доцент*

Жалилова Озода Ўлмас қизи

*Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлиги Академияси Кундузги таълим “Тергов
фаолияти” курсанти*

Аннотация: Мақолада кибержиноятчилик тушунчаси, киберхавфсизлик, кибержиноят натижасида давлатларнинг иқтисодиётига етказилаётган мулкӣ зарар таҳлили, киберхужум натижасида вужудга келган таҳдидлар, ундан ҳимояланиш чоралари, хорижий тажриба амалети ёритилиб берилган. Шунингдек, кибер жиноятлардан молиявий йўқотишлар даражаси, келгусида Ўзбекистон Республикасида киберхавфсизликни таъминлашни амалга оширилиш истиқболлари баён етилган.

Калит сўзлар: ахборот хуружи, электрон ҳисоблаш машиналари, роботлар таҳдиди, компьютер жиноятчилиги, ахборот технологиялар соҳасидаги жиноятлар тушунчаси, киберхужум, киберходисалар, киберҳуқукбузарлик, киберурушлар.

КИРИШ

Ҳозирда янги технологиялар, электрон хизматлар бизнинг кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланди. Жамият кундан-кун ахборот-коммуникация технологияларига тобора кўпроқ қарам бўлиб бораётганлигини ҳисобга олиб, ушбу технологияларни ҳимоя қилиш ва улардан фойдаланиш миллий манфаатлар учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга ва жуда муҳим мавзуга айланмоқда. Бугунги кунда ахборот жамиятини ривожлантиришнинг зарурий шарти бу киберхавфсизликдир, уни хавфсизликнинг техник ва қонунчиликгача бўлган деярли чексиз рўйхати ва уларни ҳал қилиш йўли билан таъминлаш мумкин. Замонавий шароитда, киберхавфсизлик масалалари алоҳида компьютер воситасида ахборот хавфсизлиги даражасидан ҳар бир давлатнинг ахборот ва миллий хавфсизлигининг ажралмас қисми сифатида ягона киберхавфсизлик тизимини яратиш даражасигача боради.

Дунё, замон ўзгаряпти. Ҳаёт шиддатли ва тезкор. Бу олам яратилибдики инсонлар ҳаракатда, меҳнатда. Жамият кашфиётларга, янгиланишларга тўла. Қисқа вақт ичида янгидан – янги кашфиётлар гувоҳи бўлган инсоният ҳозирда ахборотлаштирилган, инновацион кибермаконда бутун жаҳон ўргимчак тўри ҳисобланган интернетдан тўлиқ фойдаланиб жуда кўп сай-ҳаракатларни амалга оширмоқда. Одамзот томонидан кибермаконга бўлган қизиқиш тобора ортиб бораётганлигининг ўзи бу соҳадаги жиноятларнинг авж олишига сабаб бўлди. Янги турдаги коронавирус эпидемияси даврида глобал киберхужумлар ҳукумат томонидан молиялаштириладиган ташкилотлар учун фойдали усулга айланди. Асосан иқтисодий, ҳарбий

ва сиёсий сабабларга кўра амалга оширилган бу турдаги хуружлардан давлатлар эндиликда кибержосуслик учун ҳам фойдаланмоқда. Совид-19 глобал пандемиясидан фойдаланиб жуда кўпчилик интернет хизматларидан тўлиқ фойдалана олишни ўрганишди ва ҳаттоки айрим кибер-таҳдид иштирокчилари томонидан ҳам кибер-жосуслик хужумлари амалга оширилди. Улар кўпинча электрон почта билан боғлиқ хужум усулларида фойдаланадилар. Ушбу хужумлардан нафақат давлатлар, балки халқаро ташкилотлар ҳам зарар кўргани барчамизга маълум. Совид-19 жараёнидан фойдаланиб қолишни истаган кўплаб давлатлар ўз фаолиятини давом эттирмоқда. Қўлга киритиладиган ахборот ва тажриба эса келажакни белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Олам яратилибдики, ундаги жамики мавжудод бир-бирлари билан ўзаро мулоқот қилади. Айнан ушбу мулоқот қилишда одамзод бошқа жонзотларга нисбатан ўзининг интеллектуал фаолияти ва ушбу фаолият натижасида вужудга келган ўзига хос таррақиёт билан ажралиб туради, у томонидан яратилган технологиялар бугунги кунда уларнинг оғирини енгил қилмоқда. Аммо ушбу технологиялардан ҳар ким турлича мақсадларда фойдаланиши бугунги кунда технология ҳам инсониятнинг дўсти ҳам душманига айланиб улгурди. Экспертларнинг фикрича, ҳозирги кунда айнан кибержиноят натижасида ҳар йили камида 200 млрд. доллар дунё ҳамжамияти зарар кўрмоқда, оддийгина банк ўғрилари 10 минг долларни олиш учун ўз ҳаётини хавф остига қўйиш орқали 1 млн долларлик фойда олишни кўзлаши, биргина тўлов карталари фирибгарлик жинояти амалга оширилиши натижасида 2018-йил дунё аҳолиси 24,26 млрд. долларга зарар кўрганлиги, мутаххасисларнинг тақидлашича, бу рақамлар 2025-йилга келиб 44 млрд. долларга етишини тахмин қилаётганлиги орқали билиш мумкин, одамзод ўзининг келажак учун бўладиган хавфларнинг олдини олиши ва шу сабадан ҳам жиддий ислоҳотлар ўтказиш муҳим аҳамиятга эга¹.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Юқоридаги душман турли замонларда турлича номланган, жумладан, “ахборот хуружи”, “электрон ҳисоблаш машиналарнинг хужумлар”, “роботлар таҳдиди”, “компьютер жиноятчилиги”, “ахборот технологиялар соҳасидаги жиноятлар” “киберхужум”, “киберходиса”, “киберхукукбузарлик”, “киберуруш”, ва бошқалар. Бироқ, уларнинг барчаси ахборот технологиялари ва коммуникациялари орқали содир этилиши билан тавсифланади. Ахборот технологиялари замон зайли билан ривожлангани сайин унинг тарихи ҳам шунга монанд ривож топиб келган.

Умуман олганда, кибержиноятчиликнинг тушунчаси ўтган асрнинг 60 йилларида интернет тармоғининг яратилиши билан боғлиқ бўлиб, 1962 йилда профессор Жон Ликлайнедер ўзининг “Галактик Нетворк” компьютер тармоғи орқали интернет тармоғини яратиш концепциясига асос солган.

Шундай қилиб, интернет тармоғи яратилиши билан биринчи интернет жиноятчиси вужудга келган ва у Жон Драпер исмли шахс бўлиб, Жон Драпер 1970-йилларда шаҳарлараро ва халқаро кўнғироқлар орқали телефон тармоқларини бузиши билан шуғулланиши оқибатида дастлабки кибержиноятлар содир этилган.

Таъкидлаш жоизки, бизнинг шахсий маълумотларимизнинг кўп қисми интернетда сақланганлиги сабабли бугунги кунда киберхавфсизлик масаласи жуда муҳим ҳисобланади. Жамиятимиз ахборот технологияларига ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ қарам бўлган бу даврда киберхавфсизлик аҳамияти кун сайин ортиб бормоқда. Хўш, киберхавфсизлик ўзи аслида нима?

Киберхавфсизлик — компьютер тизимлари, тармоқлари, қурилмалари ва дастурларини ҳар қандай турдаги киберхужумлардан ҳимоя қилиш амалиётидир. Киберхавфсизлик таҳдиди эса маълумотларни бузиш, маълумотларни ўғирлаш ёки умуман рақамли ҳаётни бузишга қаратилган зарарли ҳаракатдир. Кибертаҳдидлар, шунингдек, ахборот технологиялари объекти, компьютерлар тармоғи, интеллектуал мулк ёки бошқа ҳар қандай махфий маълумотларга

¹ Киберхавфсизлик тўғрисидаги қонун Тошкент ш.2022йил 15 апрель,ЎРҚ-764-сон.

рухсатиз кириш, уларга зарар етказиш, бузиш ёки ўғирлашга қаратилган муваффақиятли киберхужум эҳтимолини ҳам назарда тутати. Кибержиноятчилик – ахборотни эгаллаш, уни ўзгартириш, йўқ қилиш ёки ахборот тизимлари ва ресурсларини ишдан чиқариш мақсадида кибермаконда дастурий таъминот ва техник воситалардан фойдаланилган ҳолда амалга ошириладиган жиноятлар йиғиндиси ҳисобланади. Кибермакон эса – ахборот технологиялари ёрдамида яратилган виртуал муҳитдир. Кибермаконда шахс, жамият ва давлат манфаатларини ташқи ва ички таҳдидлардан ҳимоя қилиш давлатнинг киберхавфсизлигини таъминлашда устувор ҳисобланади.

МУҲОКАМА

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, киберхавфсизлик соҳасида “интернет ашёлар” билан боғлиқ таҳликаларнинг юзага келаётгани жиддий хавотирларга сабаб бўлмоқда. Баҳолашларга кўра, бугунги кунда 20 млрд.га яқин қурилмалар интернетга уланган ҳолда ишлайди, келгуси беш йил ичида бу кўрсаткич икки баробар ошиши тахмин қилинган. Давлат органлари ва ташкилотларида белгиланган хавфсизлик талабларига жавоб бермайдиган қурилмалардан фойдаланиш оқибатида кибертаҳдидлар сони ва кўламининг ортиб боришига шароит яратилмоқда. Бу ҳолатни эса давлатимизнинг кибертаҳдидларга дучор бўлиш индексида 108 та давлат орасида 70-ўринда, яъни киберҳимоянинг энг паст даражаси – 0,7121 индекс билан баҳоланганида кўриш мумкин². Киберхавфсизлик халқаро сиёсатнинг долзарб масаласига айланиб улгурди, бу эса рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши ҳамда ахборот жамияти шаклланишининг айрим жиҳатларига боғлиқлиги билан асосланмоқда.

Глобал рейтингларда Ўзбекистоннинг мавқеини ошириш давлат сиёсати даражасида кўтарилган. Шу сабабли, киберхавфсизлик даражасини аниқлаш бўйича халқаро ва миллий рейтингларни ўрганиш, уларда белгиланган баҳолаш мезонлари бўйича давлат органлари ва ташкилотларида, муҳим ахборот инфратузилмаси объектларида ахборот хавфсизлиги сиёсатини самарали йўлга қўйиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси “Киберхавфсизлик маркази” давлат унитар корхонаси 2020 йилда ўтказган мониторинг натижаларига кўра, интернет миллий сегментида ахборот ва киберхавфсизликка таҳдид солувчи 27 млн.дан ортиқ зарарли ва шубҳали тармоқ ҳодисалари кузатилган. Мазкур давр ичида давлат ва хўжалик бошқаруви органлари веб-сайтларига нисбатан содир этилган ҳодисалар сони 144 фоизга ўсган, 243 та веб-сайт экспертизадан ўтказилган, “UZ” миллий домени ҳудудида 337 та, шундан давлат ташкилотлари веб-сайтларида 79 та ахборот хавфсизлиги ҳодисалари аниқланган. Британиянинг Сомпаритеч тадқиқот компанияси таҳлилчиларининг киберхавфсизлик даражаси бўйича дунё давлатлари рейтинги натижаларига кўра, Ўзбекистон криптомайнерлар ҳужумига энг кўп учрайдиган мамлакат деб топилиб, 60 та давлат ичида 56-ўринни эгаллаган³.

Шунингдек, киберхавфсизлик таъминлангани юзасидан энг юқори кўрсаткичларни эгаллаган давлатлардан бири бўлмиш Японияда киберхавфсизликни таъминлаш билан боғлиқ қонунчилик 6 баллга, Ўзбекистонда эса 3 баллга; киберхужумларни бартараф этишга шайлик ҳолати Японияда 0,7 баллга, Ўзбекистонда – 0,2 баллга баҳоланган. Бугунги кунда мазкур йўналишда бир қатор киберхавфсизлик даражасини аниқлаш бўйича баҳолаш индекслари орқали дунё давлатларининг рейтинглари тузилади. Хусусан, глобал киберхавфсизлик индексига (ГСИ) кўра,

2017 йилда Ўзбекистон Республикаси 93-ўринда қайд этган бўлса, 2021 йилда 23 позицияга кўтарилиб, 71,11 кўрсаткич билан 70-ўринда қайд этилди ва киберхавфсизликни мустаҳкамлаш бўйича МДХ давлатлари орасида 4-ўринни эгаллади. 2021 йилда Эстония Электрон бошқарув академияси томонидан нашр этилган миллий киберхавфсизлик индексига (НССИ) 160 та давлат ичида Ўзбекистон Республикаси 31,17 рейтинг кўрсаткичи билан 95-ўринда қайд этилди⁴.

² Кибербезопасность_Республики_Узбекистан_Итоги_2020_года.pdf

³ <https://xabar.uz/tehnologiya/dunyo-davlatlarining-kiberxavfsizlik-reytingi>.

⁴ <https://daryo.uz/k/2021/08/02/uzbekiston-kriptomaynerlar-hujumiga-eng-kop-uchraydigan-mamlakat-axborot-xavfsizligi-sohasi-mutaxassisi-bilan-suhbat>.

Шунингдек, ахборот коммуникация технологияларининг ривожланиши кўрсаткичи бўйича 95-ўринни эгаллаган.

Ушбу индекс 12 та асосий мезонлар киритилган 3 та гуруҳдан иборат. Буларга:

- 1) киберхавфсизлик умумий мезонлари;
- 2) хавфсизликнинг таянч мезонлари;
- 3) можаро ва кескин ўзгаришларда ўзини тутиш мезонлари киради.

Ҳар бир 12 мезон ўзаро боғлиқ 46 та кўрсаткичлардан ташкил топган. Ҳар бир мезон ўлчови максимал 100 фоиз этиб белгиланган.

2021 йилда тақдим этилган киберхавфсизлик индексида Ўзбекистон ҳар бир мезон бўйича куйидаги кўрсаткичларга эришган.

НАТИЖА

Натижалардан кўриниб турибдики, 4 та мезон бўйича Ўзбекистон Республикаси 50 фоиздан ортиқ кўрсаткичга эришган. Бунда “кибертаҳдидларни таҳлил қилиш” – 60%, “таълим ва касбий ривожлантириш” – 67%, “электрон идентификация қилиш ва ишонч хизматлари” – 78% ва “кибер ҳодисаларга жавоб қайтариш” – 50% мезонлари юқори кўрсаткичларга эга бўлган⁵. Индексдаги бир қатор мезонларда белгиланган кўрсаткичлар бўйича паст фоизларда берилган. Бунда Ўзбекистонда киберхавфсизлик соҳасида давлат сиёсатининг етарли йўлга қўйилмагани, мувофиқлаштириш масалалари, киберхавфсизлик стратегиясининг мавжуд эмаслиги, ваколатли назорат органининг йўқлиги, доимий мониторинг олиб борилмаслиги каби муаммолар мавжудлиги кўзга ташланади.

Мамлакатда 2020 йилга мўлжалланган Давлат дастури лойиҳасида 2020 йилнинг 1 сентябрига қадар Ўзбекистон киберхавфсизликнинг ҳуқуқий асосларини шакллантириш бўйича чора-тадбирларни, шу жумладан 2020-2023 йилларга мўлжалланган Миллий киберхавфсизлик стратегиясини ва киберхавфсизлик тўғрисидаги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш режалаштирилган эди. Бироқ мазкур стратегия ва қонун лойиҳаси ҳамон ишлаб чиқилгани йўқ.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, Ўзбекистоннинг мазкур баҳолаш индексидаги ўрнини бир қатор Европа, МДҲ ва Марказий Осиё давлатлари билан солиштириш муҳим аҳамиятга эга. Бунда айнан мазкур индекснинг қайси мезонлари бўйича киберхавфсизликка оид чора-тадбирларни амалга ошириш кераклиги яққол кўзга ташланади. Қуйида ҳар бир 12 та мезон бўйича қиёсий маълумотлар келтирилади. Кўриниб турибдики, асосий мезонлар бўйича Ўзбекистон Республикаси паст кўрсаткичлар билан баҳоланган.

Мисол учун, “ҳарбий кибероперациялар” мезони бўйича Қуролли кучлар таркибида кибербўлималарнинг мавжуд эмаслиги, кибероперациялар бўйича ўтказиладиган халқаро ва минтақавий ўқув машғулотларида иштирок этмаслик каби ҳолатларга оид кўрсаткичларда 0 фоиз кўрсатилган. Демак, айнан шу йўналишдаги ишларни кучайтириш лозим бўлади. Рейтингда мавжуд 46 та индикатор жами 77 баллни ташкил қилиб, Ўзбекистон 24 балл ёки 31,17 % кўрсаткичга эришган. Агар мутлақ “нол” қийматдаги кўрсаткичларни камида битта поғона кўтаришга эришиладиган бўлса, умумий 54 балл ёки 70,13 % кўрсаткич билан рейтингда 25-ўринга кўтарилиш имконияти мавжуд. Бу эса Ўзбекистонни Осиё давлатлари орасида 15-ўриндаги Сингапур (80,52 %) ва 21-ўриндаги Малайзиядан (71,43 %) кейинги ўринларга олиб чиқади⁶.

Шу сабабдан ҳам, келгусида киберхавфсизлик бўйича глобал рейтингларда Ўзбекистоннинг паст кўрсаткичларга эришиши – чет эл инвесторларининг республикадаги рақамли инфратузилма объектлари хавфсизлигига нисбатан ишончсизлигининг ортишига олиб келиши

⁵ <https://bugun.uz/2021/07/26/national-cyber-security-index-va-boshqalar-kiberxavfsizlik-reytinglarida-ozbekistonning-mavqeini-qanday-oshirish-mumkin>.

⁶ <https://kun.uz/news/2021/07/28/60-davlat-ichida-56-orin-ozbekiston-eng-kop-kriptomaynerlar-hujumiga-uchraydigan-mamlakat>.

мумкин. Ахборотлаштиришнинг миллий тизимини шакллантириш, иқтисодиёт ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида замонавий ахборот технологияларини, компьютер техникаси ва телекоммуникация воситаларини оммавий равишда жорий этиш ҳамда улардан фойдаланиш, фуқароларнинг ахборотга ортиб бораётган талаб-еҳтиёжларини янада тўлиқроқ қондириш, жаҳон ахборот ҳамжамиятига кириш ҳамда жаҳон ахборот ресурсларидан баҳраманд бўлишни кенгайтириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш беради. Маълумот ўрнида, келгусида кибер жиноятчилар хавфсизлик тизимларини мустақил равишда ўргана оладиган сунъий интеллектдан фойдаланишни бошлайдилар.

2024 йилга келиб, кибер жиноятлардан молиявий йўқотишлар деярли 70% га етади. Жунипер Ресерч тадқиқотчиларининг фикрига кўра, зарар ҳар йили ўртача 11 фоизга ошади ва 2024 йилга келиб 5 триллион доллардан ошади. Ўтган йили мутахассислар кибер жиноятлардан этказилган зарарни 3 триллион долларга баҳолашган⁷. Ҳар йили компаниялар тобора кўпроқ рақамли муҳитга боғлиқ бўлиб, зарар этказилиши маълумотларнинг тарқалиши учун қонун бўйича олинган жарималар туфайли ортади. Вақт ўтиши билан нафақат ҳимоя усуллари яхшиланмоқда. Таҳлилчилар кибер жиноятчилар келажақда хавфсизлик тизимларини мустақил ўрганишга қодир бўлган сунъий интеллектдан фойдаланишни бошлашлари ҳақида огоҳлантирмоқда. Сўнгги йилларда ИТ технологияси кибер таҳдидлардан ҳимоя қилиш учун фаол фойдаланилмоқда. Киберхавфсизлик корпоратив маданиятнинг тобора муҳим қисмига айланиб бормоқда, аммо бу тенденция компьютер тизимлари фойдаланувчилари орасида кенг тарқалмади. Ходимларни киберхавфсизлик асосларига ўргатиш ушбу соҳада харажатларни янада самарали режалаштиришга ёрдам беради, таҳлилчилар фикрига кўра, ҳар йили атиги 8 фоизга ўсади. Мутахассислар, шунингдек, ИТ-компаниялар ҳар доим инсон омилини ҳисобга олишлари кераклигини таъкидладилар, чунки тажовузкорлар ижтимоий муҳандислик усуллари фаол фойдаланишда давом этмоқдалар.

ХУЛОСА

Фикримизча, келгусида Ўзбекистон Республикасида киберхавфсизликни таъминлаш даражасини ошириш бўйича қуйидаги тадбирлар амалга оширишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

- замонавий ишончли ва хавфсиз миллий маълумотлар ахборот базаларини яратиш, ахборот ресурслари ва хизматларининг бозорини ривожлантириш, ахборот алмашувнинг электрон шаклларида изчиллик билан босқичма-босқич ўтиш;
- реал иқтисодиёт тармоқларида, бошқарув, бизнес, фан ва таълим соҳаларида компьютер ва ахборот технологияларини кенг жорий этиш, аҳоли турли қатламларининг замонавий компьютер ва ахборот тизимларидан кенг баҳраманд бўлишлари учун шарт-шароитлар яратиш;
- мактаблар, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва олий ўқув юрталарининг таълим жараёнига замонавий компьютер ва ахборот технологияларини эгаллашга ҳамда уларни фаол қўлланишга асосланган илғор таълим тизимларини киритиш;
- ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида, биринчи навбатда дастурий воситаларни, маълумотларнинг ахборот базаларини ишлаб чиқиш, республика, тармоқ ва маҳаллий ахборот-коммуникация тармоқларини шакллантириш, компьютер ва телекоммуникация техникасини ишлаб чиқиш соҳаларида ишлаш учун юқори малакали мутахассис кадрлар тайёрлашни ташкил қилиш;
- ахборот-коммуникация тармоқлари ва хизматлари конвергенциясини назарда тутган ҳолда мамлакатнинг барча ҳудудидида ахборот-коммуникация технологияларининг техникавий инфратузилмасини, шу жумладан кўчма алоқа, ИТ технологиялари, бошқа замонавий телекоммуникация ва маълумот узатиш воситаларини жадал ривожлантириш;

⁷ <https://csec.uz/uz/news/axborot-xavfsizligi-yangiliklari/2024-yilga-kelib-kiber-jinoyatchiliklardan-moliyaviy-zarar-5-trillionni-tashkil-etadi>.

- миллий ва халқаро ахборот тармоқларига ғоят тезкорлик билан кириб боришни жорий этиш, аҳоли пунктлари, шу жумладан қишлоқ аҳоли пунктларининг уларга кириб боришини таъминлаш;
- сифатли маҳаллий дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва уларни экспорт қилишни рағбатлантиришнинг самарали механизмини яратиш;
- маҳаллий компьютер техникаси ва унга бутловчи буюмлар ишлаб чиқиш ҳамда ишлаб чиқаришни ташкил этишга кўмаклашиш ва б.қ.

Ахборотлаштиришнинг миллий тизимини шакллантириш, иқтисодиёт ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида замонавий ахборот технологияларини, компьютер техникаси ва телекоммуникация воситаларини оммавий равишда жорий этиш ҳамда улардан фойдаланиш, фуқароларнинг ахборотга ортиб бораётган талаб-еҳтиёжларини янада тўлиқроқ қондириш, жаҳон ахборот ҳамжамиятига кириш ҳамда жаҳон ахборот ресурсларидан баҳраманд бўлишни кенгайтириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш беради.

Фикримизча, юқорида келтирилган ташкилий ва амалий чора-тадбирларнинг амалга оширилиши Ўзбекистон Республикасини киберхавфсизлик йўналишидаги халқаро рейтингларда юқори кўрсаткичларга эришишини таъминлайди.

REFERENCES

1. <https://kun.uz/news/2021/07/28/60-davlat-ichida-56-orin-ozbekiston-eng-kop-kriptomaynerlar-hujumiga-uchraydigan-mamlakat>.
2. Официальное издание The Penal Code of Japan (Law No. 45 of 1907, as amended by Law No. 77 of 1921, Law No. 61 of 1941, Law No. 124 of 1947, Law No. 195 of 1953, Law No. 57 of 1954, Law No. 107 of 1958, Law No. 83 of 1960, Law No. 124 of 1964, Law No. 61 of 1968, Law No. 30 of 1980, Law No. 58 of 1987, Law No. 31 of 1991).
3. Н.А.Морозов. Борьба с компьютерной преступностью в Японии // Общество и право. 2014. № 2(48). – с. 144. 3. А.В.Федоров. Информационная безопасность в мировом политическом процессе: учеб, пособие. – М.:2006. – с.111.
4. <https://bugun.uz/2021/07/26/national-cyber-security-index-va-boshqalar-kiberxavfsizlik-reytinglarida-ozbekistonning-mavqeini-qanday-oshirish-mumkin>.
5. Л.П.Зверьянская. Исторический анализ этапов развития киберпреступности и особенности современных киберпреступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 881–885. –URL: <http://ekoncept.ru/2016/96090.htm>.
6. А.Николаева, М.Тумбинская. Киберпреступность: история развития, проблемы практики расследования. Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ Казань, Россия. Материалы международной конференции Sorucom 2014 // 13-17 октября 2014.
7. <https://computermuseum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoykonferentsii-sorucum-2014/629/>. Р.А. Каламкарян, Ю.И.Мигачев. Международное право: Учебник – М.: Эксмо, 2004. – С.426.
8. F.L. Computer Crimes Act tit. XLVI Chapter 815 (1978) on-line http://www.flsenate.gov/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=Ch0815.htm cited April.
9. Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (Страсбург, 1981 г.). Доступ из справ. правовой системы «КосультантПлюс».
10. Киберхавфсизлик тўғрисидаги қонун Тошкент ш.2022йил 15 апрель, ЎРҚ-764-сон.
11. Jenna McLaughlin, Last-Minute Budget Bill Allows New Privacy-Invasive Surveillance in the Name of Cybersecurity, THE INTERCEPT (Dec. 18, 2015),

<https://theintercept.com/2015/12/18/lastminute-budget-billallows-new-privacyinvading-surveillance-in-the-name-of-cybersecurity/>; Mark Jaycox, EFF Opposes Cybersecurity Bill Added to Congressional End of Year Budget Package, EFF (Dec.18,2015),<https://www.eff.org/deeplinks/2015/12/statement-finalized-congressionalcybersecurity-bill>.